

РАЗДЕЛ. ЭНЕРГЕТИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444523>

УДК 620.9

ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБОРА ТЕПЛОУЧЕТА ВТЭ-1 – К1

И.А. Семин,

магистрант

С.П. Петров,

д.т.н., проф.

Н.И. Маркин,

к.т.н., доц.

О.С. Никитенко,

к.т.н., доц.,

ОГУ им. И.С. Тургенева,

г. Орёл

E-mail: dar.tcherniakova@yandex.ru

Аннотация: В последние 2 десятилетия, в сфере ЖКХ активно используется автоматизация процессов учета энергоресурсов. Одним из таких ресурсов является тепловая энергия. Для учета тепловой энергии используются вычислители тепловой энергии. В данной статье пойдет речь о модели вычислителя ВТЭ-1 – К1.

Ключевые слова: Вычислители тепловой энергии, ВТЭ-1 – К1, аудит

REVIEW ANALYSIS OF THE HEAT METERING DEVICE VTE-1 - K1

I.A. Semin,

undergraduate

S.P. Petrov,

Doctor of Technical Sciences, prof.

N.I. Markin,

Ph.D., Assoc.

O.S. Nikitenko,

Ph.D., Assoc.,

OSU them. I.S. Turgenev,

Oryol

E-mail: dar.tcherniakova@yandex.ru

Abstract: In the last 2 decades, the automation of energy accounting processes has been actively used in the housing sector. Thermal energy is one such resource. Thermal energy calculators are used to account for heat energy. This article will discuss the model of the calculator VTE-1 - K1.

Key words: Thermal energy calculators, VTE-1 - K1, audit

Автоматизация учета тепла – одна из наиболее значимых проблем энергосбережения в Российской Федерации, так как концепция внедрения приборного учета в жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) требует совершенствования конструкции и обслуживания весьма значительного числа устройств [1-9].

Вычислитель предназначен для измерения и коммерческого учета количества тепловой энергии, объема и других параметров теплоносителя в закрытых и открытых системах теплоснабжения у производителей и потребителей тепловой энергии различного назначения: на промышленных предприятиях, в жилых кварталах, отдельных социально-бытовых, жилых и сельскохозяйственных зданиях, промышленных предприятий и крупных источников тепла. Вычислители имеют различные исполнения, отличительные особенности которых приведены в руководстве по эксплуатации.

Внешний вид исследуемого устройства представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – ВТЭ-1 – К1 внешний вид

Характеристики ВТЭ-1 – К1 представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики ВТЭ-1 – К1

Измеряемая величина – тепловая энергия	ГКал
Количество значащих цифр на индикаторе отсчетного устройства	8
Цена единицы младшего разряда по температуре воды, °С	0,01
Цена единицы младшего разряда по разности температур, °С	0,01
Цена импульса, л/имп	1 – 1000
Шаг изменения цены импульса, л/имп	0,01
Цена единицы младшего разряда по объему теплоносителя (воды), м3	0,001 – 1
Цена единицы младшего разряда по тепловой энергии, ГКал	0,01

Проведем анализ данного устройства. Выявим преимущества и недостатки.

Среди преимуществ можно выделить:

- 1) несколько контуров отопления (в данной модификации до трех);
- 2) высокая точность измерения, наличие всех сертификатов и поверок;
- 3) легкий монтаж. Наличие удобных проушин для крепления к любой требуемой поверхности;
- 4) возможность настройки с ПК и передачи на ПК показаний с помощью RS – 232 и наличие известного протокола MODBUS.

Как мы видим данное устройство подходит для использования в частных домах, квартирах, гаражах. Так же есть потенциал для использования в небольших цехах на предприятиях.

Данное устройство очень удобно для развертывания системы аудита с целью оптимизации теплопотерь.

Теперь опишем недостатки. К ним относят:

1. Тяжелую настройку данного прибора.
2. Отсутствие в комплектации оптоизолированного кабеля RS – 232.
3. Интерфейс RS – 232 является устарелым и для перехода на более надежный RS – 485 требуется набор переходников интерфейсов.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что ВТЭ-1 – К1 является надежным и удобным инструментом для учета теплоэнергии на малых объектах, а присутствие внешнего выхода RS – 232 и стандартного протокола MODBUS создает возможность использования данного прибора в глобальной сети.

При выпуске ВТЭ-1 – К1 нового поколения в конструкцию следует включить функции вывода на дисплей архивных значений и предусмотреть установку элемента питания со сроком службы 12 лет.

Список литературы

[1] Григорьев М.С. Автоматизация учета теплоснабжения. / М.С. Григорьев, В.Ю. Чернова, А.А. Силаев. // Современные научные исследования и инновации. – 2018. № 11. 23-25 с.

[2] Методика проведения энергетических обследований предприятий и организаций. / А. Афонин, А. Сторожков, В. Шароухова, Н. Коваль. – Энергосбережение, 1999. № 1. 6-18 с.

[3] Балуев Е.Д. Перспективы развития централизованного теплоснабжения. / Е.Д. Балуев. // Теплоэнергетика. – 2001. № 11. 21-24 с.

[4] Живилова Л.М. Автоматизация водоподготовительных установок и управление воднохимическим режимом ТЭС. / Л.М. Живилова, В.В. Максимов. – Справочное пособие. М.: Энергоатомиздат, 1986. 280 с.

[5] Козин В.Е. Теплоснабжение. / В.Е. Козин, Т.А. Левина, А.П. Марков. – М.: Высшая школа, 1980. 408 с.

[6] Фаликов В.С. Автоматизация тепловых пунктов. / В.С. Фаликов, В.П. Витальев. // Справочное пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1989. 256 с.

[7] Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию. / Под ред. Н.К. Громова. – М.: Энергоатомиздат, 1988. 376 с.

[8] Автоматизированные системы теплоснабжения и отопления. / С.А. Чистович, [и др.]. – СПб.: Стройиздат, 1987. 41-42 с.

[9] Патлахов // Вестник Оренбургского государственного университета. – Оренбург: ИПК ОГУ. 2000. № 3. 6 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Grigoriev M.S. Heat supply metering automation. / M.S. Grigoriev, V.Yu. Chernova, A.A. Silaev. // Modern scientific research and innovation. - 2018. No. 11. 23-25 p.

[2] Methodology for conducting energy audits of enterprises and organizations. / A. Aфонin, A. Storozhkov, V. Sharoukhova, N. Koval. - Energy saving, 1999. No. 1. 6-18 p.

[3] Baluev E. D. Prospects for the development of district heating. / E. D. Baluev. // Heat power engineering. - 2001. No. 11. 21-24 p.

[4] Zhivilova L.M. Automation of water treatment plants and control of water-chemical regime of TPP. / L.M. Zhivilova, V.V. Maximov. - Reference manual. M.: Energoatomizdat, 1986.280 p.

[5] Kozin V.E. Heat supply. / V.E. Kozin, T.A. Levin, A.P. Markov. - М.: Higher school, 1980.408 p.

[6] V.S. Falikov Automation of heat points. / V.S. Falikov, V.P. Vitaliev. // Reference manual. - М.: Energoatomizdat, 1989.256 p.

[7] Water heating networks: A design guide. / Ed. N.K. Gromova. - М.: Energoatomizdat, 1988.376 p.

[8] Automated heat supply and heating systems. / S.A. Chistovich, [and others]. - SPb.: Stroyizdat, 1987.41-42 p.

[9] Patlakhov // Bulletin of the Orenburg State University. - Orenburg: IPK OSU. 2000. No. 3. 6 p.

© *И.А. Семин, С.П. Петров, Н.И. Маркин, О.С. Никитенко, 2020*

Поступила в редакцию 9.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Семин И.А., Петров С.П., Маркин Н.И., Никитенко О.С. Обзорный анализ прибора теплоучета ВТЭ-1 – К1 // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 262-266. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>